

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

к.э.н. **Нуралиев Рустам Тургунович**

к.ф.-м.н. **Бутабаев Мехриддин Шахабидинович**

Центр исследований проблем приватизации
и управления государственными активами
г.Ташкент, Узбекистан

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8073774>

ARTICLE INFO

Received: 15th June 2023

Accepted: 22th June 2023

Online: 23th June 2023

KEY WORDS

Корпоративное управление, предприятие с государственным участием, акционерное общество (АО), общество с ограниченной ответственностью (ООО).

ABSTRACT

В данной статье рассмотрены роль и значение Основного Закона Республики Узбекистан в повышении эффективности корпоративного управления на предприятиях с государственным участием. А также о важности роли государства как участника в управлении предприятиями, положительные результаты внедрения в их деятельность принципов и методов корпоративного управления.

В настоящее время наблюдается быстрый рост интереса общественности к проблеме корпоративного управления и развитию рыночных отношений. Причина подобной ситуации состоит в том, что проблемы корпоративного управления тесно связаны с некоторыми наиболее характерными для настоящего времени явлениями в мировой экономике. К ним относятся: возрастание в экономике роли частного сектора; усиление тенденции глобализации и расширение мирового хозяйства; новые условия конкуренции для компаний и развития предпринимательства. Также, с 2023 года интерес к корпоративному контролю в АО сильно подогреет усилиями государства по направлению осуществления «народных IPO». Как подчеркивал Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев: «В то же время для привлечения активных инвестиций необходимо в полной мере и эффективно задействовать возможности приватизации и государственно-частного партнерства. В следующем году мы начнем большую приватизацию, на продажу будет выставлено около 1 тысячи предприятий. Наша цель – чтобы среди соотечественников появились сотни тысяч собственников и акционеров. Граждане Узбекистана должны иметь возможность инвестировать свои сбережения и получать высокие доходы. Поэтому я дал поручение: в следующем году акции 10 крупнейших компаний и коммерческих банков страны будут выставлены на открытые и прозрачные торги, в которых смогут принять участие все наши граждане. Уверен, это

будет настоящее народное IPO. Думаю, здесь уместно повторить: если народ богат, то и государство будет богатым и сильным»¹.

Такая забота государства об объединении таких целей, как создание условий для широкого привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, и создание инструментально-инфраструктурных возможностей для населения по размещению своих свободных средств в высокодоходные ценные бумаги, в единый векториальный комплекс нормативно закреплена в Основном законе Республике Узбекистан. В частности, Конституция Республики Узбекистан определяет, что «основу экономики Узбекистана, направленной на повышение благосостояния граждан, составляет собственность в ее различных формах. Государство создает условия для развития рыночных отношений и добросовестной конкуренции, гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителей»². Далее Конституция гарантирует, что «В Республике Узбекистан обеспечиваются равноправие и правовая защита всех форм собственности. Частная собственность неприкосновенна. Собственник не может быть лишен своего имущества иначе как в случаях и в порядке, предусмотренных законом, и на основании решения суда»³.

Основной закон дает четкие гарантии, что собственник, в том числе и корпоративный собственник «по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом»⁴. Но владение, пользование и распоряжение корпоративной собственностью представляет из себя очень сложный и трудный процесс, что делает все более насущной необходимостью формирование эффективных институтов корпоративного управления, которые могли бы существенно дополнять и усиливать механизм рыночной конкуренции и способствовать становлению эффективной институциональной среды. Данная проблема актуальна в условиях глубокой и широкомасштабной трансформации в экономике Узбекистана, вызванной как научно-техническим прогрессом, так и ее системными и структурными преобразованиями, осуществляемыми в процессе формирования рыночной среды и развитии многоукладной экономики. Проблема исследования корпоративного управления в настоящее время является одним из самых актуальных направлений современных экономических исследований. Корпорации в Узбекистане еще не полностью справляются с ролью ключевого звена нашей экономики. Между тем, корпоративное управление — это важнейший институт современной экономики. В промышленно развитых странах он является неотъемлемым атрибутом системы власти.

В Узбекистане за годы независимости уделено особое внимание обеспечению прав и свобод граждан, демократизации государственной структуры, углублению рыночных реформ, созданию необходимых гарантий в деле защиты частной

¹ Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана, <https://president.uz/ru/lists/view/5774>.

² Конституция Республики Узбекистан, статья 65.

³ Там же.

⁴ Конституция Республики Узбекистан, статья 66.

собственности, предпринимательства, малого и среднего бизнеса, работа в данном направлении последовательно продолжается. Расширены масштабы политических, социально-экономических, духовно-правовых реформ, приняты стратегические программы, направленные на развитие различных форм предпринимательства для устойчивого роста национальной экономики в условиях рыночных отношений и эффективного использования имеющихся возможностей, создание организационно-правовой базы данной сферы, дальнейшее их совершенствование и либерализацию экономики.

Одним из важных направлений долгосрочных государственных программ реформирования, структурных преобразований и диверсификации экономики является обеспечение надежной защиты интересов частного предпринимательства и малого бизнеса, повышение роли частной собственности и поступательное сокращение присутствия государства в экономике, в связи с чем в Узбекистане уже проведена значительная работа в данном направлении. В частности, сформирована нормативно-правовая база корпоративного управления, во всех акционерных обществах созданы органы корпоративного управления, функционируют организации, оказывающие консалтинговые услуги, приняты соответствующие решения правительства по ускорению процессов внедрения систем управления качеством на предприятиях.

Особое внимание уделяется широкому привлечению в хозяйствующие субъекты иностранных инвесторов, созданию благоприятных условий для их активного участия в корпоративном управлении, модернизации, техническом и технологическом перевооружении производства. В новой Конституции Республики Узбекистан отдельно подчеркнута важность создания условий для иностранных инвесторов: «Государство обеспечивает благоприятный инвестиционный и деловой климат»⁵. Кроме того, Конституция также определяет какой из высших органов государственной власти ответственен за создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата. Так, Статья 115 Конституции Республики Узбекистан гласит, что «Кабинет Министров Республики Узбекистан ... принимает меры по обеспечению устойчивого экономического роста, макроэкономической стабильности, сокращению бедности, созданию достойных условий жизни для населения, обеспечению продовольственной безопасности, созданию благоприятного инвестиционного климата, комплексного и устойчивого развития территорий».

В условиях Узбекистана наиболее приемлемым и оправдывающим себя вариантом является такая форма собственности, когда владельцами акций становятся, наряду с отечественными, и иностранные инвесторы. В нашей стране уже действует свыше 4 тысяч таких предприятий, созданных с участием иностранного капитала. Есть примеры успешного функционирования предприятий, полностью основанных на иностранном капитале и зарубежных методах корпоративного управления. Основной тенденцией экономического развития страны стало ежегодное увеличение объемов иностранных инвестиций и стабильный рост их доли в совокупных инвестициях в основной капитал Узбекистана (Табл. 1).

⁵ Конституция Республики Узбекистан, статья 67.

Изучая вопросы корпоративного управления, можно сделать вывод о важности роли государства как участника в управлении предприятиями. Она заключается в следующем:

- государство инвестирует средства в отдельные отрасли экономики или отдельные регионы с целью их развития;
- государство обеспечивает контроль за функционированием стратегических отраслей экономики;
- государство создает источники доходов для пополнения государственного бюджета и создает рабочие места.

Также, цели государства, как акционера, носят гораздо более сложный и комплексный характер, по сравнению с целями и задачами частных собственников. Государство может руководствоваться разными целями, не связанными с финансовыми результатами компании⁶.

Таблица 1

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, в % к общему объему⁷.

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Всего	100	100	100	100	100
в.т.ч.					
Республиканский бюджет	4,8	4,6	9,0	6,8	8,8
Средства предприятий и населения	47,3	42,0	29,3	40,8	37,1
Государственные целевые фонды	11,4	11,3	4,3	2,1	2,4
Иностранные инвестиции и кредиты	23,8	24,3	43,6	42,7	42,7
Кредиты коммерческих банков и другие заемные средства	12,7	17,8	13,8	7,6	8,0

Источник: Государственный комитет по статистике. www.stat.uz

Любое акционерное общество, в том числе с государственным участием в капитале, имеет развитую сеть корпоративных отношений. Основными участниками корпоративных отношений являются субъекты, связанные с функционированием компании, оказывающие влияние на ее деятельность или зависящие от нее, в той или иной форме или степени. Прежде всего, это органы управления акционерным обществом, акционеры, персонал, в том числе менеджмент. Каждый участник корпоративных отношений является носителем определенных интересов и стремится их реализовать.⁸

⁶ Кочетыгова Ю.В. Экспансия государственных компаний: корпоративное управление и эффективность экономики. Standard and Poors, 09/03/2007.

⁷ Государственный комитет по статистике, www.stat.uz.

⁸ Харчилава Х.П. Боттаев А.Ю. Корпоративное управление в компаниях с государственным участием. // УПРАВЛЕНИЕ. - № 1(15) / 2017. С. 88-92.

Вступление Узбекистана на путь инновационного развития поставило перед предприятиями реального сектора экономики ряд проблем, главными из которых являются развитие современных организационно-правовых форм хозяйствования, реформирование системы управления производством и введение распространенных в мировой практике методов и инструментов управления, позволяющих максимизировать их прибыль, внедрять последние достижения науки и техники, а также сглаживать причины конфликтов всех участников деятельности предприятия.

Широкие перспективы для успешного решения указанных задач открывает система корпоративного управления, позволяющая интегрировать усилия высших и исполнительных органов управления в вопросах выработки взвешенной стратегии развития производства, освоения выпуска новой продукции и внедрения прогрессивных форм хозяйствования. Поэтому в Стратегии управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021-2025 годы⁹ среди приоритетных направлений управления государственными активами отмечена необходимость обеспечения полного перехода предприятий с государственным участием на рыночные условия, полное внедрение в их деятельность современных методов корпоративного управления.

В заключение можно отметить, что предпринимаемые меры в последние семь лет руководством республики, в этом направлении, а также недавно принятый Основной Закон Республики Узбекистан, создали широкие возможности для развития системы корпоративного управления, что, в свою очередь, позволит значительно повысить эффективность управления государственными активами.

⁹ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 марта 2021 года №166 «Об утверждении стратегии управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021-2025 годы». / Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан (www.lex.uz).